

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178337>

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Халимова Маржона

Студентка группы 5 рус-22

Бухарского педагогического института

Преподаватель: **Раджабова Любовь Усмановна**

***Аннотация.** Цель статьи заключается в рассмотрении места жития святых в литературе. В ней показывается общий обзор жития святых, положительные стороны из жизни святых. В заключении обобщается роль житий в литературе.*

***Ключевые слова:** литература, жития святых, топоним, вера, надежда, любовь, Александр Невский, Дмитрий Донской.*

“Нравственность едина во все века и для всех людей. Читая об устаревшем в деталях, мы можем найти многое для себя”

(Д. С. Лихачев)

Язык — это неустойчивая структура. Это живой показатель, постоянно изменяющийся. Примером может служить русский язык.

Русский язык имеет многовековую историю. Этапом рождения истории русского литературного языка принято считать грань возникновения письменности. Первые достоверные письменные памятники появились уже после крещения Руси в 988 году. «Русский язык» соотносится с этнонимом и топонимом «Русь».

Русский язык - это язык русской нации, язык, на котором создавалась и создаётся её культура, в первую очередь на этом языке складывается литература.

В древней Руси язык был тесно связан с религией русского народа, то есть с церквями. Церковнославянский язык считался языком официального

летописания церкви и основным культурным языком. Естественным образом религия стала значительно влиять на русский язык. В результате она стала неразличимой частью в литературном течении русского народа. Как литературную разновидность можно считать житийную литературу.

Жития – один из самых распространенных жанров древнерусской литературы. Многие шедевры древнерусской литературы представлены именно этим жанром. Впервые переводы житийных историй были ввезены из Византии и распространились на Руси вместе с Библией и другими христианскими произведениями в конце X – начале XI века. В Древней Руси жития святых знали все люди, владеющие грамотой.

Жития святых – это особый жанр в религиозной литературе, который представляет собой рассказы о жизни и деятельности христианских святых, тем самым олицетворяя духовные идеалы Древней Руси.

Жития святых имеют древние корни и встречаются в различных христианских традициях, таких как православие, католичество, протестантизм. Эти тексты фиксируют подвиги святых, их жертвенность, чудеса, мораль и взаимоотношения с богом.

Обобщённо, жития – это произведения христианской литературы, содержащие своеобразные жизнеописания людей, канонизированных христианской церковью.

С историко-богословской точки зрения жития святых рассматривается как источник для усовершенствования богословских мировоззрений эпохи возникновения жития, его автора и редакторов, их идеологий о святости, спасении, обожании т.д.

В историческом направлении жития при непосредственной историко-филологической критике выделяются как первоклассный очаг по истории церкви и по истории русской нации.

В социально-культурном воззрении жития дают возможность перестраивать характер духовности, социальные нормы религиозной действительности, религиозно-культурные представления общества. Литературно-филологическое изучение житий раскрывает сущность всех прочих типов исследований.

История создания житийной литературы древняя и достойная особого внимания. Житиями называли жизнеописания или биографии образцов христиан, которые возвышались своими достоинствами и причисленных Церковью к ликам святых.

Процесс фиксации житийной литературы являлся святым делом. В дореволюционной России это была праведная литература, на которую опирался

нравственный идеал народа. Через это благочестивое чтение россияне получали образцы нравственного поведения, учились различать добро и зло.

Ознакомление с житийной литературой мало кого может оставить безразличным. Всякая история жизни святого считается впечатлительным текстом. Рассчитывая роль эмоций в развитии высококультурной личности, можно сказать воспитывающий потенциал житийной литературы как очень особый.

В каждом описании жития святых есть предписание на наилучшие моральные достоинства.

Одно из известных историй в житии- это жития святых великомучеников Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Во времена правления императора Адриана, в Риме проживала женщина под именем София. Была она христианка и родила трёх дочерей, которых назвала в честь христианских добродетелей: старшая дочь – Вера, вторая дочь - Надежда, и младшую назвала – Любовью. Вере было 12 лет, Надежде 10 лет Любви 9 лет.

Когда император узнал об их исповедовании, он повелел привести их в Рим. Вызывая по одной из сестёр, Адриан требовал принести жертву богине Артемиде. Молодые девушки не согласились отречься от своей веры.

И в это время император велел жестоко наказать их: святых дочерей жгли на железной решётке, запускали в раскалённую печь и в котёл с бушующей смолой. Но Господь невидимым могуществом берегал их. Третью сестру, Любовь, привязывали к колёсам и избивали палками до тех пор, пока тело не превратилось в кровавую рану.

Даже после таких мучений они прославляли своего Господа и оставались в своей вере.

Мать святых дочерей святую Софию пытали другим способом, очень тяжёлым: она вынуждена была наблюдать адские муки своих дочерей. Но она, терпеливо смотря за ситуацией, убеждала дочерей быть выдержанным во имя Иисуса Христа. Все три девицы с достоинством встречали свой смертельный час. После таких страданий мечом отрубили им головы. Для того, чтобы удлинить мучения святой Софии, император предоставил тела дочерей ей. София взяла останки и отвезла в окрестности. Похоронила на возвышенное поле. Три дня святая София, не двигаясь с места, просидела у могилы дочерей. И на третий день сама предала свою душу Господу на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Ежегодно 30 сентября православные христиане празднуют День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

В повествовании о великомученицах Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, можно увидеть нравственные качества, которыми обладали девочки – послушание родителям, трудолюбие, кротость, мужество, терпение, умение спланироваться. Их история столь печальна, что заставляет задуматься об их судьбе.

Вера, надежда и любовь живёт в каждом человеческом сердце. Эти добродетели становятся для нас примером, потому что они строят духовный фундамент в нашей душе.

Вера – это основное качество, то, что отличает нас от всех других творений. Сердце человеческое призвано во что-то верить. Если в человеке нет веры, то он умирает морально.

Надежда – это наша цель. Если бы у нас не было надежды достичь чего-то или улучшить своё состояние или жизнь, то мы проживали бы как животные, как индивид, который удовлетворяет свои физические потребности. Знали бы только сегодняшний день, и ни к чему не стремились бы, и не имели сил преодолевать трудности и препятствия.

Любовь – это такая энергия, которая дает силу нашей жизни, украшает ее светом и смыслом.

Хотя в каждой эпохе имеются свои добродетели, но, вера, надежда, любовь всегда сохраняются в нашем сердце.

Ещё другим примером могут служить жизнеописания святых Александра Невского, Дмитрия Донского – примеры патриотизма и преданности Родине. Их путь к святости становится нравственным ориентиром для подрастающего поколения.

Цель каждого педагога не только обучать детей, но и воспитать высоконравственную личность. Изучая житие святых, мы сможем пробудить в сердце воспитуемых те или иные качества достойного человека. Читая их истории у детей в сердце возрождается сочувствие к горю другого человека. История является именно корнем нашего дерева, источник примеров для выбора правильной пути в жизни. Литература — это опыт к жизни, показывающий результаты поступков в образе героя. При изучении литературы должны особа уделять внимание на житие святых, и осознанно размышлять над этими историями, которые улучшают нашу нравственную степень.

Имеет очень великую роль жития святых в духовной жизни Руси и России. Житийная традиция многому придаёт значение, и вы высших достижениях светской жизни, нацеленные к нравственному идеалу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алиева З. Р. ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 121-126.
2. Мустафоева Л. СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ И ИХ ПРИЗНАКИ //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 66-72.
3. Саидова М. Р., Болтаева М. Ш. Типологическое исследование односоставных предложений в русском и узбекском языках //Электронный инновационный вестник. – 2020. – №. 5. – С. 24-25.
4. Убайдова Д. А. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА: ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 51-56.
5. Чхетиани Т. Л. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 127-133.
6. Ubaydova D. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: Интерактивные методы обучения на уроках русского языка //Vuxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
7. Sh B. M. Reflection of the Linguistic Picture of the World in the Phraseological Turns of the Russian Language //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 162-165.
8. Khakimovna G. D. PHILOLOGICAL ANALISIS OF LITERARY TEXT //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 62-65.
9. Khakimovna G. D. The Process of Pre-School Grammatic Mastering //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 165-169.
10. Makhmutovna M. L. Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 215-222.
11. Nikolaevna S. E., Usmanovna R. L. The Problem of a Holistic Analysis of a Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 230-236.
12. Radjabova L. U. USE OF RIDDLES IN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 54-57.